

O‘ZBEK TILI NUTQ MADANIYATIDA MILLIY XUSUSIYATLARNING IFODALANISHI (TIL ETIKETI MISOLIDA)

Maxsudova Umida Mansurovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi o‘zbek tili nutq madaniyatida milliy xususiyatlarning namoyon bo‘lishi masalasi keng va tizimli tarzda yoritilgan. Nutq madaniyati xalqning tarixiy taraqqiyoti, milliy mentaliteti, axloqiy-me‘yoriy qarashlari va ijtimoiy munosabatlarining til vositasida ifodalanish shakli sifatida talqin qilinadi. Tezisdagi til etiketi birliklari - salomlashuv, murojaat, iltimos, minnatdorlik va uzr so‘rash shakllari - milliy qadriyatlar bilan uzviy bog‘liqlikda tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: nutq madaniyati, milliy xususiyat, til etiketi, mentalitet, hurmat kategoriyasi, nutqiy muomala.

ВЫРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВОГО ЭТИКЕТА)

Махсудова Умида Мансуровна

Магистрант Азиатского международного университета

Аннотация: В данном тезисе широко и системно освещается вопрос проявления национальных особенностей в культуре речи узбекского языка. Культура речи рассматривается как форма выражения посредством языка исторического развития народа, национального менталитета, морально-этических взглядов и социальных отношений. В тезисе анализируются единицы речевого этикета - формы приветствия, обращения, просьбы, благодарности и извинения - в их неразрывной связи с национальными ценностями.

Ключевые слова: культура речи, национальные особенности, речевой этикет, менталитет, категория уважения, речевое общение.

**EXPRESSION OF NATIONAL CHARACTERISTICS IN THE SPEECH
CULTURE OF THE UZBEK LANGUAGE (USING LANGUAGE
ETIQUETTE AS AN EXAMPLE)**

Maxsudova Umida Mansurovna

Master's student of Asia International University

Abstract: This thesis extensively and systematically examines the manifestation of national characteristics in the speech culture of the Uzbek language. Speech culture is interpreted as a medium through which the historical development, national mentality, moral and normative views, and social relations of the people are expressed through language. The thesis analyzes linguistic etiquette elements - forms of greeting, address, request, gratitude, and apology - in close connection with national values.

Keywords: speech culture, national characteristics, language etiquette, mentality, category of respect, verbal communication.

Kirish. Nutq madaniyati masalasi tilshunoslikda faqat adabiy me'yorlarga rioya etish bilangina cheklanmaydi, balki u jamiyatning madaniy saviyasi, ma'naviy qiyofasi va milliy o'zligini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Har bir milliy tilning nutq madaniyati o'sha xalqning tarixiy taraqqiyoti, urf-odatlarini, ijtimoiy munosabatlari hamda mentaliteti bilan chambarchas bog'liqdir⁶. Shu jihatdan qaralganda, o'zbek tili nutq madaniyati xalqning ko'p asrlik madaniy tajribasini o'zida mujassam etgan murakkab ijtimoiy-lingvistik hodisa hisoblanadi.

O'zbek jamiyatida muloqot jarayoni doimo axloqiy mezonlar asosida shakllangan. Kattaga hurmat, kichikka izzat, muloyimlik va murosa nutq

⁶ Abdurahmonov G'. O'zbek tilining nutq madaniyati. – Toshkent: Fan, 2015.

madaniyatining asosiy tamoyillari sifatida qaraladi. Bu tamoyillar, ayniqsa, til etiketi birliklarida yaqqol namoyon bo‘lib, milliy xususiyatlarning nutqiy ifodasini belgilaydi⁷. Bugungi globallashuv va axborotlashuv sharoitida milliy nutq madaniyatini saqlash, uni yosh avlod ongiga singdirish muhim ilmiy va ijtimoiy vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

O‘zbek nutq madaniyati va milliy mentalitet. Milliy mentalitet tushunchasi muayyan xalqning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va xulq-atvor me‘yorlarini o‘z ichiga oladi. O‘zbek xalqining mentaliteti ochiqlik, mehmondo‘stlik, kamtarlik va hurmatga asoslangan bo‘lib, bu jihatlar nutq jarayonida bevosita aks etadi⁸. O‘zbek nutqida muloqot ko‘pincha yumshoq, ehtiyotkor va bilvosita shakllarda amalga oshiriladi.

Masalan, buyruq gaplar o‘rniga maslahat yoki iltimos shaklida ifodalash keng tarqalgan: “Shuni qilib bersangiz yaxshi bo‘lardi”, “Iltimos, bir ko‘rib chiqsangiz” kabi nutqiy birliklar milliy muomala madaniyatiga xosdir. Bu holat o‘zbek xalqining murosaga moyilligi va ijtimoiy munosabatlarda keskinlikdan qochish tamoyili bilan izohlanadi⁹.

Shuningdek, nutqda sukut saqlash, bevosita rad etmaslik, noqulay vaziyatlarda mavzuni yumshoq tarzda o‘zgartirish ham milliy mentalitetning nutqiy ko‘rinishlaridan biri sanaladi. Bu jihatlar nutq madaniyatini faqat lingvistik hodisa emas, balki ijtimoiy-psixologik jarayon sifatida baholash imkonini beradi.

Til etiketi va uning milliy xususiyatlari. Til etiketi jamiyatda qabul qilingan nutqiy xulq-atvor qoidalarini ifodalovchi tizim bo‘lib, har bir xalqda u o‘ziga xos milliy belgilarga ega¹⁰. O‘zbek tilida til etiketi birliklari nihoyatda boy va rang-barangdir. Salomlashuv shakllari bunga yorqin misol bo‘la oladi. “Assalomu alaykum” salomlashuvi nafaqat muloqotni boshlash vositasi, balki tinchlik, ezgulik va hurmat tilash ma‘nosini ham o‘zida mujassam etadi.

Bundan tashqari, “Yaxshimisiz?”, “Salomatmisiz?” kabi salomlashuv shakllari suhbatdoshning holidan xabar olish, unga e‘tibor ko‘rsatish vazifasini bajaradi. Bu

⁷ Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2018

⁸ Yo‘ldoshev M. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.

⁹ Safarov S. Pragmalinvestika asoslari. – Toshkent: Universitet, 2019.

¹⁰ Iskandarova Sh. Til etiketi va nutqiy muloqot. – Toshkent: Fan, 2016

esa o‘zbek nutq madaniyatida inson omili va shaxsiy munosabatlar ustuvor ekanini ko‘rsatadi¹¹.

Murojaat shakllarida ham milliy xususiyatlar aniq seziladi. Qarindoshlik terminlarining (aka, opa, amaki, xola) notanish shaxslarga nisbatan qo‘llanishi ijtimoiy yaqinlik va samimiylikni ifodalovchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bu holat o‘zbek jamiyatida muloqot jarayonining rasmiylikdan ko‘ra insoniylikka asoslanganini ko‘rsatadi.

Hurmat kategoriyasining nutqiy ifodasi. Hurmat kategoriyasi o‘zbek tili nutq madaniyatining markaziy tushunchalaridan biri hisoblanadi. “Siz” shaklining keng qo‘llanishi, hurmat bildiruvchi leksik va grammatik vositalarning mavjudligi milliy nutq madaniyatining muhim belgilaridandir¹². Hurmat ifodasi nafaqat yoshi katta shaxslarga, balki ijtimoiy mavqei yuqori bo‘lgan yoki tajribali kishilarga nisbatan ham qo‘llanadi.

Shuningdek, o‘zbek nutqida minnatdorlik va uzr so‘rash shakllari ham alohida axloqiy mazmunga ega. “Rahmat”, “Katta rahmat”, “Uzr”, “Kechirasiz” kabi birliklar nutqiy muomala madaniyatini belgilovchi muhim vositalar bo‘lib, ular orqali shaxslararo munosabatlar muvozanatda saqlanadi¹³.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, o‘zbek tili nutq madaniyatida milliy xususiyatlar, eng avvalo, til etiketi birliklari orqali namoyon bo‘ladi. Salomlashuv, murojaat, iltimos, minnatdorlik va uzr so‘rash shakllari xalqning mentaliteti, axloqiy qadriyatlari va ijtimoiy munosabatlar tizimini aks ettiradi. Nutq madaniyatini milliy qadriyatlar asosida tadqiq etish tilning kommunikativ imkoniyatlari bilan bir qatorda uning ma’naviy-tarbiyaviy ahamiyatini ham ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G‘. O‘zbek tilining nutq madaniyati. – Toshkent: Fan, 2015.
2. Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: Ma’naviyat, 2018.

¹¹ Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.

¹² Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008

¹³ Qodirov A. O‘zbek nutq madaniyati masalalari. – Toshkent: Navro‘z, 2020.

3. Yoʻldoshev M. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2017.
4. Safarov S. Pragmalinvistika asoslari. – Toshkent: Universitet, 2019.
5. Iskandarova Sh. Til etiketi va nutqiy muloqot. – Toshkent: Fan, 2016.
6. Rahmatullayev Sh. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.
7. Karimov I.A. Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Maʼnaviyat, 2008.
8. Qodirov A. Oʻzbek nutq madaniyati masalalari. – Toshkent: Navroʻz, 2020.